

Список использованных источников

1. Теоретические и практические основы обеспечения продовольственной безопасности территории: монография / Л.А. Коптева, Л.В. Шабалина, Г.А. Шавкун [и др.]; под науч. ред. Л.А. Коптевой. – Донецк: ГУ «Институт экономических исследований», 2020. – 244 с.
2. Ободец Р.В. Ресурсный потенциал предприятий агропромышленного комплекса в условиях нестабильности / Р.В. Ободец, С.В. Захаров // Менеджер. – 2020. – № 1 (91). – С. 92-99.
3. Об утверждении состава потребительской корзины на территории Донецкой Народной Республики: Постановление Донецкой Народной Республики от 03.06.2015 г. № 10-40 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-10-40-2015-06-03/>
4. Данные сайта Главного управления статистики Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gosstat-dnr.ru/index.php>
5. Курган Е.Г. Анализ состояния агропромышленного комплекса ДНР и определение перспектив его развития / Е.Г. Курган, Т.В. Каденец, О.Ю. Савченко // Вести Автомобильно-дорожного института. – Донецк. – 2018. – № 4 (27). – С. 92-101.
6. Мониторинг продовольственных товаров // Министерство экономического развития ДНР официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=23&Itemid=655
7. Савченко О.Ю. Продовольственная безопасность Донецкой Народной Республики: состояние и основные направления её обеспечения / О.Ю. Савченко, Л.А. Воробьёва // ГОУ ВПО «ДонАУиГС» «Менеджер», научный журнал. – Донецк. – 2020. – № 3 (93). – С. 28-36.

УДК 338.26

DOI

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В КОНТЕКСТЕ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ КОМПАНИЙ**СЕМЁНОВ А.А.,****канд. экон. наук, доцент,****зав. кафедрой международной экономики****ГОУ ВПО «Донецкий национальный****университет экономики и торговли имени****Михаила Туган-Барановского»****Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В статье рассмотрено влияние процесса слияния и поглощения компаний на экономический рост государства. Перераспределение ресурсов между странами, регионами, компаниями увеличивает или уменьшает уровень их конкурентоспособности, оказывая влияние на макроэкономическую динамику. Выделены основные особенности передела экономических ресурсов в контексте влияния на экономический рост, которые заключаются в существовании двух форм объединительных сделок; территориальной структуре передела ВВП; участия в формировании ВВП подразделений иностранных компаний.

Ключевые слова: экономический рост, слияние и поглощение, перераспределение ВВП, структура ВВП

ECONOMIC GROWTH IN THE CONTEXT OF MERGERS AND ACQUISITIONS OF COMPANIES

SEMENOV A.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Head of the Department of International
Economics,
SHE HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade named after
Mikhail Tugan-Baranovsky»
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article examines the impact of the process of mergers and acquisitions of companies on the economic growth of the state. The redistribution of resources between countries, regions, and companies increases or decreases the level of their competitiveness, affecting macroeconomic dynamics. The main features of the redistribution of economic resources in the context of the impact on economic growth are highlighted, which consist in the existence of two forms of unification transactions; the territorial structure of the redistribution of GDP; participation in the formation of GDP of divisions of foreign companies.

Keywords: *economic growth, mergers and acquisitions, redistribution of GDP, GDP structure*

Актуальность. Экономический рост – один из основных показателей развития государства, который определяет уровень изменения объёма выпуска товаров и услуг в рассматриваемой экономической системе. Главным детерминантом экономического роста является прирост реального ВВП в целом и ВВП на душу населения.

В настоящее время на уровень и состояние экономического роста влияет множество факторов, в т.ч. количество и качество трудовых ресурсов, количество и качество природных ресурсов, географическое положение, эффективность основного капитала, эффективность технологий, эффективность управления, качество и работа политических и экономических институтов. Одним из специфических современных факторов экономического роста выступают слияния и поглощения. Специфика данного фактора заключается в том, что на рынке слияний и поглощений происходит перераспределение экономических объектов (природных, технологических, человеческих ресурсов и ВВП).

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию теории экономического роста и факторов, его определяющих, посвящено множество литературы. Среди авторов научной литературы по данной проблематике следует выделить Й. Шумпетера, С. Кузнеця, Ф. Броделя, Т. Шульца, Г. Беккера, М. Портера, Н. Кондратьева. Однако вопрос влияния слияний и поглощений на экономический рост недостаточно изучен.

Исходя из вышеизложенного, целью данной статьи является определение значения слияний и поглощений как фактора экономического роста.

Изложение основного материала. Как свидетельствует экономическая история, мировая практика, теория международной экономики, уже длительное время ведётся борьба на различных уровнях за передел сложившихся к определённому периоду форм собственности, различных ресурсов, валового продукта, богатства, в т.ч. на национальном и мировом уровнях. При этом используются различные способы и направления для достижения различных целей в этой борьбе. На определённом этапе развития международной экономики в качестве специфического средства используются слияния и поглощения. Но важно подчеркнуть, что слияния и поглощения – это не просто средство, а процесс передела различных экономических объектов, в т.ч. с целью достижения более высокого уровня экономического роста.

В процессе передела экономических объектов в большей или меньшей мере участвуют многие экономические субъекты. Но подавляющая часть этого процесса приходится на крупные и крупнейшие корпорации. И это вполне объяснимо, поскольку они уже обладают значительной экономической и финансовой силой, огромными по своей территориальной и отраслевой структуре фирменными пирамидами. Такие корпорации располагают устойчивой базой для дальнейшего осуществления операций по слияниям и поглощениям. И такой базой является значительное количество подразделений, в т.ч. в зарубежных странах. В частности, немецкая ТНК Robert Bosch к началу 2010 г. уже располагала 300 подразделениями в 60 странах; американская ТНК Johnson Controls – 175 подразделениями в 27 странах, и т.д. [18, с. 220]. Как замечает французский исследователь, профессор Ж.-Л. Ратуэн, «международные корпорации сосредоточили в своих руках огромную рыночную власть, которая нередко сопоставима с властью государственных институтов, если даже не превосходит её» [14, с. 69]. Благодаря этому, такие компании выигрывают во времени, в пространстве и по масштабам, участвуя в конкурентной борьбе на рынках слияний и поглощений в настоящее время и в перспективе.

Среди экономических объектов, которые подвергаются переделу в современной международной экономике на основе слияний и поглощений, выделяются две категории: ВВП и различного рода ресурсы [7, с. 37-40].

В настоящее время значительная и всё возрастающая часть ВВП стран мирового сообщества перераспределяется между экономическими субъектами на основе сделок по слияниям и поглощениям. Об этом свидетельствует такой показатель, как отношение стоимости подобных сделок к ВВП. Анализируя процесс передела ВВП между различными экономическими субъектами, институтами, странами, необходимо обратить особое внимание на два важных обстоятельства. Во-первых, процесс слияний и поглощений выступает в качестве косвенного средства подобного передела, выражающего отношение стоимости слияний и поглощений к ВВП. Во-вторых, следует учитывать структуру ВВП с точки зрения того, в каких секторах экономики он создаётся: в национальном (отечественном) секторе, т.е. отечественными производителями; в иностранном секторе, т.е. филиалами, подразделениями, контролируемые иностранными компаниями; на предприятиях зарубежного сектора, контролируемых национальными компаниями. И здесь особая роль принадлежит системе транснациональных слияний и поглощений (табл. 1).

Анализ данных выявляет особенности передела ВВП с помощью трансграничных сделок на рынках слияний и поглощений. Среди этих особенностей выделяются следующие наиболее существенные. Прежде всего, отчётливо прослеживаются две формы подобных сделок: продажи экономических объектов иностранным компаниям; покупки экономических объектов, осуществляемые национальными компаниями в зарубежных государствах. Первая форма сделок связана с переделом ВВП принимающей страны в пользу иностранных инвесторов, осуществляющих эти сделки. Другая форма характеризуется тем, что национальные компании участвуют в установлении контроля над определённой частью ВВП в зарубежных странах. Существенная особенность касается территориальной структуры передела ВВП. В большинстве стран отношение стоимости слияний и поглощений к ВВП незначительное. При этом необходимо обратить особое внимание на два важных положения. Во-первых, под влиянием мирового финансового кризиса эта доля заметно снизилась – до 0,5% в 2010 г., затем несколько возросла – до 0,6% в 2019 г. Во-вторых, по отдельным регионам и странам такая доля более высока. В частности, в развитых странах доля чистых транснациональных продаж в общей сумме ВВП составила в 1990 г. 0,5%, в 2000 г. – 3,6%, в 2010 г. – 0,6% и в 2019 г. – 0,8%; доля чистых трансграничных покупок – 0,5%, 3,5%, 0,5% и 0,9% соответственно. Для развивающихся стран характерны следующие показатели: доля чистых

транснациональных продаж в общей сумме ВВП этой группы государств составляла 0,2% в 1990 г., 1,2% в 2000 г., 0,4% в 2010 г. и 0,2% в 2019 г., доля чистых транснациональных покупок – 0,2%, 0,8%, 0,2% и 0,1% соответственно. За исследуемый период несколько возросла степень передела ВВП на основе трансграничных слияний и поглощений в странах транзитивной экономики. Хотя такие показатели всё ещё незначительны. В частности, в 1990 г. доля чистых транснациональных продаж к общей сумме ВВП данной группы стран составила 0,0%, а в 2019 г. – 0,1%; доля чистых транснациональных покупок – 0,0% в 1990 г. и 0,3% в 2010 г.

Таблица 1

**Отношение стоимости чистых транснациональных продаж и покупок
к ВВП в 1990-2019 гг., %**

Регионы, страны	Отношение чистых продаж к ВВП				Отношение чистых покупок к ВВП			
	1990	2000	2010	2019	1990	2000	2010	2019
Мир в целом	0,4	2,9	0,5	0,6	0,4	2,9	0,5	0,6
Развитые страны	0,5	3,4	0,6	0,8	0,5	3,5	0,5	0,9
Бермудские острова	9,1	93,4	-6,9	64,7	-27,3	312,3	34,5	162,7
Ирландия	0,9	3,7	1,0	16,8	1,2	6,0	2,3	-2,8
Финляндия	0,0	-0,1	0,1	4,2	0,0	8,4	0,4	0,9
Швейцария, Лихтенштейн	1,6	2,1	0,2	3,2	1,6	21,8	2,2	2,2
Израиль	0,1	1,6	0,5	2,2	0,1	1,7	2,5	1,0
Великобритания	1,7	6,8	2,5	1,7	0,5	20,5	-0,2	0,5
Австралия	0,3	2,2	2,1	1,5	0,1	0,8	1,2	1,4
Канада	0,7	10,7	0,8	1,4	0,3	5,2	2,2	2,7
Швеция	0,0	6,1	0,1	1,3	4,8	7,4	0,2	3,3
США	0,6	2,5	0,6	0,7	0,2	1,1	0,6	0,5
Люксембург	0,0	0,1	4,0	0,2	10,2	2,3	2,9	9,9
Развивающиеся страны	0,2	1,2	0,4	0,2	0,2	0,8	0,5	0,1
Маршалловы острова	–	–	0,0	6,5	–	–	–	1142,3
ОАЭ	–	0,0	0,3	2,2	0,1	0,8	-0,6	-0,4
Чили	0,1	-0,1	0,4	1,3	–	0,0	0,4	0,2
Сингапур	1,2	1,5	1,6	1,3	0,3	7,8	3,8	-3,5
ЮАР	0,0	0,3	1,0	1,2	0,9	2,2	0,4	-9,7
Перу	–	4,2	0,4	0,9	–	0,0	0,0	0,1
Бразилия	0,0	2,0	0,5	0,8	0,0	0,0	0,4	0,1
Гонконг, Китай	0,4	0,9	5,5	-0,7	0,8	23,2	5,8	5,2
Страны транзитивной экономики	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,3	-0,2
Грузия	–	0,0	0,2	0,5	–	–	0,0	0,1
Сербия	–	–	0,0	0,3	–	–	0,0	0,0
Азербайджан	–	0,7	0,0	0,2	–	0,0	–	1,5
Россия	–	0,2	0,2	0,1	–	0,1	0,3	-0,3

Составлено автором по данным: [19, с. 214; 20, с. 221-223; 21].

Исследование выявляет ещё одну важную особенность в процессе передела ВВП на основе трансграничных слияний и поглощений. Речь идёт об участии в формировании ВВП подразделений, контролируемых иностранными ТНК. В данном процессе на долю таких подразделений приходится значительная часть мирового ВВП. В частности, доля вновь созданной стоимости зарубежных филиалов ТНК в общемировом ВВП возросла с 5,2% (0,6 трлн долл.) в 1982 г. до 9,2% (8,0 трлн долл.) в 2019 г. И это вполне объяснимо, если учесть значительные нарастающие объёмы активов зарубежных подразделений ТНК: ещё раз отметим, что такие активы за период с 1982 г. по 2019 г. возросли более чем в 55 раз – до 112,1 трлн долл. Вместе с этим, возрастает доля зарубежных секторов ТНК в операциях на рынке слияний и поглощений, а также в операциях на национальных рынках слияний и поглощений. В частности, на долю американских филиалов, контролируемых иностранными ТНК, приходится почти 53% всех продаж экономических объектов на национальном рынке слияний и поглощений в США и 54,6% покупок экономических объектов зарубежными филиалами американских ТНК; в Великобритании – 25,9% и 25,0% соответственно; в Японии – 24,8% и 15,4% и т.д. И здесь также особо выделяются оффшорные зоны. В частности, на долю бермудских филиалов иностранных ТНК приходится почти 97% всех продаж экономических объектов и т.д. [17, с. 267-269]. Г. Баккер и Дж. Хелминк обращают внимание на то, что передел ВВП в процессе слияний и поглощений проявляется в объединении долей рынков, которые становятся международными в совместной разработке продуктов, в выгодах от объединения рыночных сегментов [1, с. 54].

Другим важным экономическим объектом передела в процессе слияний и поглощений являются различные ресурсы, в т.ч. материальные, природные, технологические, человеческие и т.д. Ещё в 1999 г. редактор (1991-2008 гг.) французского ежемесячника *Monde diplomatique* И. Рамоне отмечал, что в настоящее время мир переживает новую эпоху завоеваний, как это было когда-то в период колонизации. Новое, по мнению И. Рамоне, заключается в том, что современное завоевание направлено не на завоевание стран или территорий, а на завоевание рынков и богатства, а также в том, что если раньше главными завоевателями выступали государства, то сегодня – это частные предприятия, конгломераты и финансово-промышленные группы, расширяющие своё мировое господство. И. Рамоне подчёркивал, что глобализация означает поистине планетарное разграбление ресурсов; ТНК и промышленные группы хищнически относятся к эксплуатации природных ресурсов [13, с. 1]. Эти тезисы, изложенные И. Рамоне почти 15 лет назад, актуальны и по сей день. Отсюда высокая и возрастающая степень концентрации ресурсов в мировой экономике. Как следствие, обостряется борьба за передел мировых ресурсов. Передел и этой категории экономических объектов также осуществляется в значительной мере путём сделок на различных рынках (национальных и мировых) слияний и поглощений. Значительность подтверждается многочисленными примерами. Важным показателем здесь служит отношение стоимости слияний и поглощений в первичном секторе к объёму мирового производства продукции в данном секторе. В частности, подобное отношение стоимости только трансграничных слияний и поглощений за последние 20 лет составляло от 1% до 3,1% по продажам и от 1,6% до 3,4% по покупкам экономических объектов в данном секторе [12; с. 458; 22]. Мировая практика свидетельствует о том, что всё большее количество стран и экономических субъектов включается в процесс передела мировых ресурсов на основе слияний и поглощений. Особенно активно в процесс передела мировых ресурсов, в первую очередь природных, включаются такие быстро развивающиеся страны, как Китай, Индия, Россия и Бразилия. В частности, четыре крупнейшие нефтяные компании Китая провели серию поглощений нефтедобывающих предприятий в Африке в течение 2006-

2009 г. на общую сумму 21-23 млрд долл. Особое внимание Китай проявляет к нефтяным ресурсам Нигерии, где значительную часть захватили компании Великобритании, США, Италии. Китай стремится отвоевать у этих компаний значительную часть нефтяных ресурсов Нигерии. Так, китайская нефтяная компания CNOOC (которая уже приобрела в Гане, Анголе и Нигерии нефтедобывающие предприятия на 7-9 млрд долл.) выделила в 2009 г. 30 млрд долл. на решение амбициозных задач по приобретению 49% в 23 нефтяных полях, где добывается 1/6 часть всей нефти, производимой в Нигерии. И, таким, образом, CNOOC стремился отвоевать значительную часть этих полей у англо-голландской компании Royal Dutch Shell, американских компаний Chevron Texaco, Exxon Mobil, итальянских компаний Eni и Total [2, с. 6]. В дальнейшем CNOOC, поглотив в 2010 г. аргентинскую нефтегазовую компанию Bridas Corporation за 3,1 млрд долл. [4] и в 2012 г. канадскую нефтегазовую компанию Nexen за 15,1 млрд долл. [10], стала третьей по величине национальной компанией Китая и монополистом в области шельфовой добычи нефти и природного газа, а также их переработки.

Анализ проблемы передела различных видов ресурсов на основе слияний и поглощений выявляет весьма важную особенность. Речь о том, что существуют прочные связи между переделами различных видов, категорий ресурсов. Нередко промышленные компании включаются в систему передела финансовых ресурсов, поглощая различные финансовые институты. В частности, ведущая японская автомобилестроительная компания Toyota Motor купила акции двух страховых компаний на сумму 293 млн долл. Цель – усилить дальнейшую экспансию в финансовый сектор. Вновь созданная таким образом компания Aioi Insurance стала одной из крупнейших в национальном страховом секторе [5]. В этом отношении особая роль принадлежит связи между переделом материальных ресурсов и переделом человеческих ресурсов.

Человеческие ресурсы занимают особое место в системе мирового передела ресурсов. И это вполне объяснимо: на современном этапе развития научно-технического прогресса, современной экономической глобализации значительная и всё возрастающая роль принадлежит именно человеческому капиталу, стоимость которого существенно превосходит другие ресурсы, а также ВВП. По данным отчёта Всемирного Банка, «Меняющееся богатство наций 2018: построение устойчивого будущего», в настоящее время в мире физический капитал, или накопленные материальные ресурсы, составляют 27% от общего достояния, природное богатство – 9%, человеческий капитал, как накопленное вложение в человека – 64%. Во многих развитых странах доля человеческого капитала достигает 80% [3]. Стоимость человеческого капитала (human capital) постоянно возрастает, а вместе с этим увеличивается его доля в общей структуре капитала. Если в 1900 г. доля физического капитала в общей структуре капитала в развитых странах составляла 78-80%, а доля человеческого капитала – 20-22%, то в 1950 г. – 52-53 и 47-48%, в 1998 г. – 31-33% и 67-69%, а в 2018 г. – 70% [15, с. 8]. В США стоимость человеческого капитала возросла с 417 трлн долл. в 1994 г. до 676 трлн долл. в 2004 г. и до 766 трлн долл. в 2014 г. [9, с. 34; 15, с. 232]. Проблема заключается в том, что ощущается нехватка определённых категорий рабочей силы, в первую очередь высококвалифицированных кадров, учёных, технологов и т.д.

Анализ свидетельствует о том, что процесс слияний и поглощений может оказывать двоякое воздействие на формирование и функционирование человеческого потенциала – позитивное и негативное. Позитивность проявляется в том, что: на основе слияний и поглощений может возрастать численность занятых на предприятиях, которые входят в состав новой компании, образуемой в результате объединительных

сделок (в результате слияний и поглощений, проведенных промышленными компаниями в Европе с марта 2006 г. до марта 2007 г. на сумму 219 млрд долл., только английские компании получили контроль над почти 3 млн занятых. [11, с. 17]); повышается уровень квалификации занятых; увеличивается количество высококвалифицированных кадров. С этой целью поглощающие компании создают свои научные, учебные центры по подготовке различных категорий кадров; распределяют определённые категории рабочей силы между родительской компанией и её подразделениями; повышают заработную плату и т.д. В целом повышается качественная характеристика используемой рабочей силы [8, с. 40-42]. Вместе с тем процесс слияний и поглощений может оказывать и негативное воздействие на количественный и качественный состав трудового потенциала. По оценкам экспертов, после поглощения компании новые хозяева начинают интенсивно сокращать её персонал. Как утверждают С.Ф. Рид и А.Р. Лажу, за определённый период в результате слияний и поглощений 24% компаний прошли через существенное снижение занятости, 36% показали значительный рост занятости, а у 40% не было заметно никаких существенных изменений (под словом «существенный» подразумевается 10-кратная разница в большую или меньшую сторону). Далее авторы отмечают особый характер воздействия слияний и поглощений на занятость: «Когда главная цель – сокращение излишков, увольнения неизбежны. Но сокращение расходов не единственная веская причина слияний и поглощений. Необходимо учитывать рост денежных поступлений. В данном случае только что слившаяся компания скорее будет нанимать, а не увольнять». Авторы демонстрируют два простых уравнения: 1) уравнение для синергетического эффекта через сокращение расходов: $-2 - 2 = -4$ (слияние сократит расходы, которые иначе были бы равны -4); 2) уравнение для синергетического эффекта через рост прибыли: $2 + 2 = 4$ (слияние увеличит выручку, которая иначе была бы равна +4) [6, с. 609-611].

Передел человеческих ресурсов на основе слияний и поглощений сопровождается возрастанием степени концентрации на рынках рабочей силы. Наглядно это проявляется в увеличении численности занятых на предприятиях крупнейших корпораций, в первую очередь ТНК. По данным UNCTAD на предприятиях 100 крупнейших нефинансовых ТНК в 2019 г. было занято 18,7 млн чел., в т.ч. в их зарубежных подразделениях – 9,4 млн чел., т.е. более 50% [16].

Выводы. Таким образом, процесс слияний и поглощений оказывает значительное воздействие на экономический рост посредством перераспределения таких экономических объектов, как ВВП и различного рода ресурсов. Такой передел происходит между странами, регионами, компаниями, увеличивая или уменьшая уровень их конкурентоспособности, степень влияния на мировую экономику и показатели экономического роста. Особенности передела ВВП в результате воздействия рынка слияний и поглощений являются существование двух форм объединительных сделок (сделки по продаже экономических объектов в национальной экономике иностранным компаниям и сделки по покупке национальными компаниями экономических объектов за рубежом); территориальная структура передела ВВП (отношение стоимости слияний и поглощений к ВВП в развитых странах выше, чем в развивающихся и странах транзитивной экономики); участие в формировании ВВП подразделений иностранных компаний. Основными особенностями передела экономических ресурсов (природных, человеческих, материальных и т.д.) выступают включение в процесс передела всё большего количества государств и прочные связи между переделами различных категорий ресурсов.

Список использованных источников

1. Баккер Г. Как успешно объединить две компании: пер. с англ. / Г. Баккер, Дж. Хелминк. – Минск: Гревцов Паблицер, 2008. – 288 с.
2. Бондаренко Д. Китай вытесняет западных нефтяников из Нигерии / Д. Бондаренко // Экономические известия. – 2009. – № 174. – С. 6.
3. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями: под ред. Б.З. Мильнера. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 624 с.
4. Китайцы купили месторождения нефти и газа в Латинской Америке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://lenta.ru/news/2010/03/15/oil/>
5. Натха О. Toyota инвестирует в страхование / О. Натха // Инвестгазета. – 2002. – № 13 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.investgazeta.net/ekonomika/toyota-investiruet-v-strahovanie-135431/>
6. Рид С.Ф. Искусство слияний и поглощений: пер. с англ. / С.Ф. Рид, А.Р. Лажу. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. – 958 с.
7. Семенов А.А. Злиття і поглинання як спосіб корпоративного переділу економічних об'єктів / А.А. Семенов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Науковий журнал. – 2011. – № 1. – С. 37-40.
8. Семёнов А.А. Трудовой потенциал иностранного сектора / А.А. Семёнов // Вісник Донецького університету. Серія В: «Економіка і право». – 2003. – № 1. – С. 38-44.
9. Christian M.S. Human Capital Accounting in the United States in 1994-2006 / M.S. Christian // Survey of current business. – 2010. – № 6. – P. 31-36.
10. CNOOC Limited to buy Nexen for \$15.1 billion in China's largest foreign deal [Electronic data]. – Mode of access: <http://www.reuters.com/article/2012/07/23/us-cnooc-nexen-idUSBRE86M0CF20120723>
11. Edwards E. Buyout Firms UK Battle / E. Edwards // Bloomberg Markets. – 2007. – May. – P. 17.
12. Gross domestic product: GDP by type of expenditure, VA by kind of economic activity, total and shares, annual [Electronic data]. – Mode of access: https://unctadstat.unctad.org/7zip/US_GDPComponent.csv.7z
13. Ramonet I. L'an 2000 / I. Ramonet // Monde Diplomatique. – 1999. – Dec. – P. 1.
14. Rastoin J-L. Les multinationals dans le systeme alimentaire / J-L. Rastoin // Project. – 2008. – P. 61-69.
15. The Changing Wealth of Nations 2018: Building a Sustainable Future / World Bank Group, Wash. – 2018. – 234 p.
16. The world's top 100 non-financial MNEs, ranked by foreign assets, 2019 [Electronic data]. – Mode of access: https://unctad.org/Sections/dite_dir/docs/WIR2020/WIR2020Tab19.xlsx
17. UNCTAD, World Investment Report 1999: Foreign Direct Investment and the Challenge of Development. – N-Y., Gen., 1999. – 541 p.
18. UNCTAD. World Investment Report 2011. Non-Equity Modes of International Production and Development. – N-Y., Gen., 2011. – 251 p.
19. UNCTAD. World Investment Report 2012. Towards a New Generation of Investment Policies. – N-Y., Gen., 2012. – I-XXXII; 214 p.
20. UNCTAD. World Investment Report 2013. Global Value Chains: Investment and Trade for Development. – N.-Y., Gen., 2013. – 236 p.
21. UNCTADstat [Electronic data]. – Mode of access: <https://unctadstat.unctad.org/EN/Index.htm>
22. Value of cross-border M&A sales, by sector/industry, 1990-2019 [Electronic data]. – Mode of access: https://unctad.org/Sections/dite_dir/docs/WIR2020/WIR2020Tab09.xlsx